

IMPACTOS DA ALTIMETRIA POR SATÉLITES NO MONITORAMENTO DO NÍVEL DO MAR NA COSTA BRASILEIRA

REGIANE DALAZOANA¹
SAMOEL GIEHL²
TÚLIO ALVES SANTANA³
LARISSA MESSIAS DE SOUZA⁴
SALOMÃO SOARES⁵
MARIANA EIKO BORBA INOUE⁶

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas - UFPR – regiane@ufpr.br

²Instituto Federal do Rio Grande do Sul – Campus Rolante – samoelgiehl@gmail.com

³Instituto Federal de Goiás – Campus Goiânia – tulioalvessantana@hotmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas - UFPR – larissamessiass@gmail.com

⁵Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas - UFPR – salomao.soares@ufpr.br

⁶Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas - UFPR – mariana.inoue@ufpr.br

O monitoramento do nível do mar no espaço e no tempo é uma atividade que auxilia na compreensão das mudanças climáticas. Além de possibilitar um melhor atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável; contribui para a segurança costeira, gestão de recursos, governança eficaz, previsão de riscos e prevenção de desastres naturais. Permite ainda estudos relacionados à integração de referenciais geodésicos verticais e integração de altitudes e profundidades por meio de observações provenientes de diferentes técnicas de mensuração. Essas diferentes técnicas e observações incluem, por exemplo: dados maregráficos, altimetria por satélites, nivelamento geométrico e posicionamento GNSS (*Global Navigation Satellite System*), conforme apresentado na Figura 1. Podem ser empregadas outras fontes de informação tais como: modelos globais oceânicos e modelos globais do geopotencial. A altimetria por satélites é uma técnica que permite a modelagem do geoide sobre os oceanos e, da mesma forma que os marégrafos, permite o monitoramento do nível dos oceanos ao longo do tempo. A integração de ambas as técnicas mostra uma elevação do Nível Médio Global do Mar de 1,4mm/ano no período de 1901-1990; de 2,1 mm/ano no período de 1970-2015; de 3,2mm/ano no período de 1993–2015; e 3,6 mm/ano durante o período 2006-2015 [1]. O IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) indica que essa elevação no nível do mar aumentará os riscos costeiros em pelo menos uma ordem de grandeza ao longo do século 21, impactando ecossistemas, pessoas, meios de subsistência, infraestrutura, alimentos, segurança, patrimônio cultural e natural. Esses riscos já estão sendo enfrentados por uma série de cidades e povoados em zonas costeiras e a previsão é de que deverão acelerar até 2050 e continuarão a aumentar até 2100 [1]. As regiões costeiras por possuírem, de forma geral, baixas elevações, são bastante impactadas por eventos extremos e variações no nível do mar. Segundo [2], estas regiões possuem maiores densidade demográfica, taxas de crescimento populacional e urbanização quando comparadas com o interior continental. Estações maregráficas costeiras são a forma mais tradicional de monitoramento do nível do mar ao longo do tempo, porém alguns problemas referem-se a: pobre distribuição geográfica de estações com longo período de observações; descontinuidade da série temporal de dados; e possibilidade de os dados estarem contaminados por movimentos da crosta, como soerguimento ou subsidência, conforme indicado por [3] e [4]. Já a altimetria por satélites (ALTSAT) permite a determinação da superfície do mar numa escala global e com amostragem frequente [5]. Proporcionando uma cobertura de dados principalmente em águas profundas onde estações maregráficas não podem ser instaladas e em regiões oceânicas onde não é viável a presença de embarcações. A ALTSAT permite a realização de observações do nível do mar já vinculadas a um referencial global. Suas principais restrições referem-se: ao fato da série temporal de dados ser mais curta quando comparada com a série maregráfica; a falta de resolução da técnica nas regiões costeiras e áreas de pequena profundidade, causada por exemplo pela interferência das feições existentes na costa na reflexão do sinal emitido pelo sensor. Pode-se citar ainda a pequena resolução de modelos globais utilizados na estimativa das correções geofísicas, como a maré oceânica, por exemplo. De acordo com [6], estas restrições são mais evidentes nas missões altimétricas denominadas convencionais, ou *Low Resolution Mode* (LRM), como a Topex/Poseidon e as da série Jason. Mas o desenvolvimento da tecnologia de radar de abertura sintética (*Synthetic Aperture Radar* – SAR), como presente nas missões Cryosat e Sentinel, possibilitou melhores observações em regiões costeiras, porém não eliminou totalmente o referido problema. Isso torna necessário a adoção de procedimentos que permitam extrapolar os dados

obtidos pelo radar altímetro até a costa, conforme indicado por [7]. Com base nesses aspectos o presente estudo visa avaliar o impacto de diferentes missões altimétricas no monitoramento do nível do mar na costa brasileira, onde além dos dados da ALTSAT provenientes do *Open Altimeter Database* (OpenADB), serão empregados dados maregráficos das estações pertencentes à Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) e modelos oceânicos derivados de soluções multi-missões. Em função dos diferentes tipos de dados utilizados no estudo, é necessário realizar a compatibilização com relação ao referencial conforme apresentado em [8], essa etapa permite vincular os dados da ALTSAT ao elipsoide GRS80. Da mesma forma os dados maregráficos são vinculados ao GRS80 conforme apresentado em [9]. Outra compatibilização necessária refere-se as diferentes formas de tratamento dos dados com relação à componente permanente do potencial da maré, também denominado de conceito de maré. Essa componente permanente pode ser tratada segundo três conceitos: livre de livre; maré zero e maré média. Maiores detalhes sobre os diferentes conceitos de maré podem ser vistos em [10]. A compatibilização com relação ao conceito de maré foi realizada conforme [11]. Após a compatibilização foi feita uma análise de correlação entre as séries temporais de dados maregráficos e de ALTSAT nas estações de Arraial do Cabo, Fortaleza, Imbituba, Salvador e Santana. Os resultados indicam correlações fortes ou muito fortes, de acordo com a classificação apresentada em [12], independente do dado altimétrico ser convencional ou SAR. Porém a ALTSAT SAR proporciona uma melhora nos valores médios das diferenças para com as séries maregráficas quando analisadas as estações de Arraial do Cabo, Salvador e Fortaleza, de 11%, 42% e 4% respectivamente. Uma justificativa para essa melhora pode estar relacionada com o fato de que os dados da altimetria SAR são disponibilizados com uma proximidade muito maior da linha de costa quando comparados com a altimetria convencional. Para as estações de Arraial do Cabo, Salvador e Fortaleza, que são estações bem localizadas em relação às trilhas dos satélites, essa distância é da ordem de 4 a 5km para a altimetria SAR e da ordem de 20 a 40km para a convencional, com exceção da estação de Fortaleza que não está localizada nas proximidades de uma trilha da ALTSAT convencional. Na região da estação de Imbituba, os dados da ALTSAT localizam-se a cerca de 40 a 50km para ambos os tipos de altímetros. Para a região da estação de Santana, estão disponíveis dados SAR a cerca de 60km da estação. Em outra análise, o nível médio do mar calculado a partir dos dados maregráficos nas estações de Imbituba e Fortaleza foi comparado com os resultados provenientes de diferentes modelos globais oceânicos gerados a partir de dados multi-missões. Nesse estudo foram empregados os modelos CNES_CLS15, DTU15 e DTU18. As diferenças encontradas foram da ordem de 1 a 5 cm para Imbituba e de 11 a 15 cm para Fortaleza, verificando-se uma melhor adequação dos modelos DTU15 e DTU18 em relação ao modelo CLS15. Os resultados indicam que a ALTSAT, apesar de possuir uma série temporal de dados mais curta quando comparada com a série temporal de dados maregráficos, pode contribuir para estudos relacionados com a variação do nível do mar em regiões costeiras, principalmente nas regiões onde não existem estações maregráficas implantadas e/ou operacionais. Também foram verificados resultados positivos quando analisadas as missões SAR e modelos multimissões em relação aos dados da altimetria convencional, indicando a potencialidade da técnica SAR em estudos nas regiões costeiras.

Figura 1 – Exemplos de técnicas e superfícies de referência envolvidas.

Fonte: Adaptada de [9]

Palavras-chaves: altimetria por satélites; monitoramento; nível do mar; correlação; dado mareográfico.

Referências

- [1] INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate**. Cambridge, UK e New York, NY, USA: Cambridge University Press. 2022. 755 pp. Relatório Técnico. DOI: 10.1017/9781009157964.

[2] NEUMANN, B.; VAFEIDIS, A. T.; ZIMMERMANN, NICHOLLS, R. J. Future Coastal Population Growth and Exposure to Sea-Level Rise and Coastal Flooding - A Global Assessment. **Plos One**, [S.l.], v. 10, n. 3, p.1-34, 11 mar. 2015. DOI. 10.1371/journal.pone.0118571.

[3] CAZENAVE, A. Les Variations Actuelles du Niveau Moyen de la Mer. **Earth & Planetary Sciences**, Elsevier Science Ltda, n. 329, p. 457-469, 1999. Disponível em: <sciencedirect.com>.

[4] CAZENAVE, A.; DO MINH, K.; GENNERO, M.C. Present-day sea level rise: from satellite and in situ observations to physical causes. In: HWANG, C.; SHUM, C. K.; LI, J. (Ed.). **Satellite Altimetry for Geodesy, Geophysics and Oceanography**. IAG Symposium 126, Wuhan, China. Berlin: Springer-Verlag, 2003. p. 23-31.

[5] SEEBER, G. **Satellite Geodesy. Foundations, Methods and Applications**. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1993.

[6] ESCUDIER, P.; COUHERT, A.; MERCIER, F.; MALLET, A.; THIBAUT, P.; TRAN, N.; AMAROCHE, L.; PICARD, B.; CARRERE, L.; DIBARBOURE, G.; ABLAIN, M.; RICHARD, J.; STEUNOU, N.; DUBOIS, P.; RIO, Marie-Hélène; DORANDEU, J. Satellite Radar Altimetry: Principle, Accuracy, and Precision. In: STAMMER, D.; CAZENAVE, A. **Satellite Altimetry over Oceans and Land Surfaces (Earth Observation of Global Changes)**. Boca Raton, FL, (EUA): CRC Press, 2017. cap. 1.

[7] LIEBSCH, G.; NOVOTNY, K.; DIETRICH, R.; SHUM, C. K. Comparison of Multimission Altimetric Sea-Surface Heights with Tide Gauge Observations in the Southern Baltic Sea. **Marine Geodesy**, Informa UK Limited, v. 25, n. 3, p. 213–234, jul. 2002. DOI: 10.1080/01490410290051545.

[8] RENGANATHAN, V. **Arctic Sea Ice Freeboard Heights from Satellite Altimetry**. 2010. F. 216. Tese (Doutorado) – Department of Geomatics Engineering - University of Calgary.

[9] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Monitoramento da variação do nível médio do mar nas estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia: 2001-2020**. Rio de Janeiro: [s.n.], 2021. P. 115. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101890>>.

[10] MÄKINEN, J. The permanent tide and the International Height Reference Frame IHRF. **Journal of Geodesy**, 95, 106. 2021. DOI. 1007/s00190-021-01541-5.

[11] TENZER, R.; VATRT, V.; ABDALLA, A.; DAYOUB, N. Assessment of the LVD offsets for the normal-orthometric heights and different permanent tide systems—a case study of New Zealand. **Applied Geomatics**, [S.L.], V. 3, N. 1, P.1-8, 7 DEZ. 2010. DOI. 1007/S12518-010-0038-5.

[12] SHIMAKURA, S. **Interpretação do coeficiente de correlação**. Departamento de Estatística UFPR. CE003-Estatística II. 2006. Disponível em: <<http://leg.ufpr.br/~silvia/CE003/notes.html>>